

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
Contrato administrativo	Título
2010, 2009	Data
341.352	Classificação (CDDir) (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)
<p>DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)]</p> <p>» DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)]</p> <p>»» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)]</p> <p>»»» Contratos administrativos [341.352 (/busca/search?doutrinaClasse=341.352)]</p>	

Publicação: Texto - Português

2010

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos

(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 17, n. 191, p. 22–26, jan., 2010.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CLD, SEN, STJ, STM, TCD

2009

Fórum de contratação e gestão pública

(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2002;000616433)

Imprensa: Belo Horizonte, Fórum, 2002.

Referência: v. 8, n. 95, p. 46–50, nov., 2009.

Disponibilidade:

Localização: CAM, CLD, MJU, PGR, SEN, STF, STJ, TCD, TJD

2010

Boletim de licitações e contratos: BLC

(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:1988;000448409)

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "Contrato administrativo, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

Imprensa: São Paulo, NDJ, 1988.

Referência: v. 23, n. 2, p. 123–127, fev., 2010.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CAM, CLD, SEN, STJ, STM, TCD

Normas Referenciadas

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-06-21;8666)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

2020-10-03T05:19:57.000Z [8901252]

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "Contrato administrativo, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

